

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK JARAYONINI TASHKIL ETISH MAHORATI

Bosimova Mahliyo Dilshod qizi

TerDPI, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

2-kurs talabasi

Isaqulova Shahnoza

TerDPI, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarni yorug' yo'l sari boshlovchi shaxs boshlang'ich sinf o'qituvchilarining dars o'tish jarayonini tashkil etish jarayonidagi mahorati, olib borish usullari, o'quvchilarni savodxon qilish, dars o'tish samaradorligi va sifatini ta'minlashda pedagogning qobiliyati va uning vazifalari nimalardan iboratligi haqida keltirilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik mahorat, ta'lim-tarbiya, o'qituvchi, faoliyat, o'quvchi.

Hozirgi kunda Yangi O'zbekiston Respublikasi rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilish harakatida. O'zbekistonning rivojlanishi esa yoshlar qo'lidadir. Mana shunday komil va barkamol yoshlar esa maktabda yetishtirib beriladi. Ularga esa pedagoglar yo'l boshchilik qilishadi. Har bir pedagog esa mana shunday barkamol shaxsni tarbiyalash uchun yetuk va yuksak ma'naviyatli shaxs bo'lishlari zarur. Mana shunday yoshlarni tarbiyalashda pedagogik jarayonni to'g'ri tashkil etish asosiy rol o'ynaydi. Bu esa pedagogdan alohida mahorat talab etadi.

Maktabning poydevori bo'lgan boshlang'ich ta'lim esa eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu esa boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining zimmasiga ulkan mas'uliyatni yuklaydi va ulardan juda katta pedagogik mahoratni talab etadi. Zero, o'qituvchi yosh avlod qalbi kamolotining me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir.

Bugungi kunda u yoshlarni g'oyaviy – siyosiy jihatdan chiniqtirib tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, yoshlarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb–hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy–iqtisodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu mas'uliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab qiladi.

Buning uchun doimo o'qituvchilarning kasbiy mahoratini, ko'nikma va malakalarini oshirib borish, ularga har tomonlama g'amxo'rlik qilish, zarur shart – sharoitlar yaratish, kerakli moddiy va ilmiy –metodik hamda texnik yordam ko'rsatish, o'qituvchilarning ijodiy tashabbuskorligini muntazam oshirib borishga ko'maklashish lozim.

Pedagogik faoliyat yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash uchun jamiyat oldida, davlat oldida javob beradigan, ta'lim-tarbiya berishda maxsus tayyorlangan o'qituvchilar mehnati faoliyatidir. Bo'lajak o'qituvchilar o'z pedagogik faoliyati jarayonida faoliyatning quyidagi tarkibiy qismlarini bilishi lozim, ya'ni, pedagogik faoliyatning maqsadi, ob'ekti, sub'ekti va vositasi.

Pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo'lmagan o'qituvchi ta'lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ega bo'lmaydi.

Pedagogik jarayonning vazifasi bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish bo'lib, o'qituvchilarning faoliyat mezonini begilab beradi. O'qituvchilarning faoliyati pedagogik jarayonning harakat vositasidir. Pedagogik jarayonning ob'ektlari bo'lmish tarbiyalanuvchi insonga, o'quvchi va o'quvchilar guruhiga hamda alohida o'quvchiga, pedagogik jarayonning sub'ektlari - ota-onalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, sinf jamoasi, pedagogik jamoa mas'uldirlar va ular jamiyat talablari asosida ta'lim va tarbiya berish faoliyatini bajaradilar.

O'qituvchining pedagogik faoliyatida ijobiy natijalarga erishishi, mehnat malakasini, ya'ni egallagan bilimlarini o'zining hayotiy va amaliy faoliyatida nechog'lik qo'llay bilishi bilan belgilanadi.

O'qituvchilarning pedagogik faoliyati samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar tizimini: bilim, bolani tushuna olish, kuzatuvchanlik, nutq malakasi, tashkilotchilik, kelajakni ko'ra bilish, diqqatni taqsimlab olish, vaziyatni to'g'ri baholash, yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan har xil ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish, o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish kabilar tashkil etadi. Shuni alohida qayd etib o'tish zarurki, o'qituvchilik kasbi murakkab va mas'uliyatli jarayondan iborat. Ushbu kasbning sharafiligi va murakkabligi shu bilan belgilanadiki, o'qituvchi doimo ongning yagona sohibi bo'lmish insonning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanib, u bilan muloqot olib boradi.

Ongli va tirik jonzot esa aqliy, ruhiy, hamda jismoniy jihatdan doimo rivojlanishda bo'ladi. Shu sababli, bo'lajak o'qituvchilar tarbiyalanuvchi bilan doimiy muloqotda bo'lishi, unga ta'sir ko'rsatish uchun muntazam ravishda psixologiya va tarbiya nazariyasini mukammal o'rganib, o'z kasbiy faoliyatini muttasil rivojlantirib borishi kerak.

O'qituvchilarning shaxsiy fazilatlarini sirasiga iymon-e'tiqodi, dunyoqarashining kengligi, faolligi, odob-axloqi, fuqarolik burchini his qilishi, ma'naviyati, dilkashligi, talabchanligi, qat'iyligi va o'z maqsadlariga intilishi, insonparvarligi, huquqiy bilimdonligi mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy talablariga o'z fikr mulohazasi bilan faol ishtirok etishi kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch.-T.: O'zbekiston, 2009.
2. Ochilov M, Muallim qabul me'yori: Saylanma.-T.:O'qituvchi 2000
3. Umedillayevna, Olloqulova Farzona. "Using Innovative Educational Technologies Pedagogical Effectiveness of Using Foreign Experiences." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 129-132.

4. Olloqulova F.U. et al. SHAXSNI SHAKLLANISHIDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA AHAMIYATI //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 967-969.

5. Saxadinova S., Olloqulova F. U. BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QUVCHILARIDA NUTQ O 'STIRISH VA NUTQ MADANIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 98-100.

6. Umedillayevna, Olloqulova Farzona. "In the Lessons of the Native Language and Reading Development of Children's Speech by Retelling." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 110-113.

SAVOD O'RGATISH DAVRIDA BO'G'IN USTIDA ISHLASH

Mengqobilova Dilorom Axmadovna

Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani

69-maktabning boshlang'ich sinfi o'qituvchisi

Annotatsiya: Maskur maqola Boshlang'ich sinflarda savod o'rgatish davrida o'quvchilarning bo'g'inga va nutqini o'stirish. Savod o'rgatish darslari mazmuni o'quvchilar nutqini o'stirish hamda o'quvchilarda so'zni bo'g'inlarga bo'lishda so'zda nechta unli bo'lsa, shuncha bo'g'in bo'lishi, haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Undosh va unli tovushlar, O'zbek grafikasi, ko'nikma, og'zaki va yozma, bo'g'in, so'z, o'qish, yozish.

Bolalarda yozilgan so'zdan dastlab unli harfini topadilar, keyin so'zdan nechta unli bo'lsa, uni shuncha qism (bo'g'in)ga bo'ladilar. 1-sinf o'quv yilining birinchi yarmida og'zaki va yozma tarzda bo'g'inlarga bo'lish, shuningdek, o'qituvchi topshirig'iga ko'ra, muayyan bo'g'inli so'z tanlash mashqlari har darsda o'tkaziladi. O'rganilgan bo'g'un, so'z gaplarni yozishni mashq qilish darslari. Xat savod o'rgatish jarayonida hafta oxiridagi o'qish darslarining 15-20 daqiqasi sinfdan tashqari o'qishga ajratiladi.

Savod o'rgatish darslari taqmillashgan analitik-sintetik tovush metodida olib boriladi. Analitik-sintetik tovush metodi nutq haqida, nutqning gaplardan, gaplarning so'zlardan, so'zlarning bo'g'inlardan, bo'g'inlarning tovushlardan tuzilishini o'rgatishda, so'zdan o'rganiladigan tovushni ajratib olish, uni o'rganilgan harflarga qo'shib o'qishga o'rgatishda amal qiladi. Bunday tahlil ishlari savol-javob usulida olib boriladi. Shuning uchun ham bu davrda qo'llaniladigan asosiy usul suhbat, savol-javob usuli sanaladi. Suhbat metodi o'quvchilarni faollashtiradi, nutqiy faziyatga soladi.

Savol-javob usulida darsni o'qituvchi har bir material rejasidan beriladigan savollarini tuzib olishi lozim, beriladigan savollar kelgusi bilimlar uchun zamin hozirlashiga ham e'tibor qaratilmog'i zarur. Rasmlar yuzasidan tug'ilgan savollar 4-5 tadan oshmasligi, 3-4 so'zli bo'lishi lozim. Suhbat usuli darsning hamma bosqichida o'tilganlarni so'rash, yangi bilim berish, yangi mavzuni mustahkamlash, tekshirish, yakunlash jarayonida qo'llaniladi.

Ko'rgazmalik metodi. Bu usul chex pedagogi Komenskiy ta'limning asosiy qoidasi deb biladi. «Sinfga surat olib kirishing bilan soqov ham tilga kiradi. Ta'lim